

QIZILTEPA SUV QUDUQLARI DEBITINI ISHONCHLILIGINI OSHIRISH CHORA-TAKLIFLARI

A.N.Gadaev, S.A.Usanova

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya. O‘zbekistonning suv resurslari geografik joylashuvi va manbalardan to‘yinishi hamda iqlim o‘zgarishi tufayli cheklangan. Markaziy Osiyo mintaqasining quruq va issiq iqlimi shahar va sanoat korxonalarini suv ta‘minoti tizimi uchun yer osti suvlaridan foydalanishni talab qiladi. Hududdagi ko‘p minglab quduqlar va ularning murakkab sharoitda ishlashi ular debitini barqarorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Quduqlar filtra va filtroladi sohasida mexanik, kimyoviy va biologikcho‘kmalar hosil bo‘lishi va ularni filtratsiya sohasida tiqilib qolish jarayonlarining birgalikdagi ta‘siri tufayli suv olish quduqlarining suv oqimi vaqt o‘tishi bilan sezilarli darajada pasayadi, bu esa “kolmatant” deb ataladigan murakkab tarkibli va strukturali cho‘kmalarni yer osti suvining harakat yo‘nalishidagi g‘ovakliligida va filtrlarda cho‘kishiga olib keladi. Ushbu maqola tiqilib qoladigan kolmatantni sedimentatsiya kinetikasini va quduqning debiti pasayib ketishi bilan bog‘liq muammolar yechimlarini tahlil qilishga bag‘ishlangan.

Kalit so‘zlar. Suv resurslari, yer osti suvlari, suvli qatlam, suv quduqlari, tiqilib qolish, kolmatant, suv oqimi, filtrlash, debet, quduqlarni tozalash samaradorligi.

Artizian quduqlarining ishlash samaradorligi va ishonchlilik darajasini oshirish va suv ta‘minoti tizimi ishini barqarorlashtirish. Suv ta‘minoti tizimida manbalardan suv qabul qilish va uni o‘zatish inshootlari muhim ahamiyatga ega, chunki ularning belgilangan me‘yorlar asosida bir maromda ishonchli ishlashi butun suv ta‘minoti tizimi inshootlarining samarali ishlashini ta‘minlaydi. Mu‘lumki, yer osti suv manbalari o‘zining qator ijobiy ko‘rsatkichlari bilan boshqa manbalardan bir muncha ustun turadi, shu sababli ulardan suv ta‘minoti tizimida foydalanish maqsadga muvofiq va o‘z samarasini beradi. Quduqdardan foydalanish amaliyoti shuni ko‘rsatadiki, agar quduq nasos nosozligi, yoki kolmatatsiya sababli o‘z samaradorligining 40% dan ortiq miqdorda pasaytirsa undan foydalanishi iqtisodiy nuqtai nazardan maqsadga muvofiq emas. Bu holda quduqqa ishlov berish va uni dekolmatatsiya qilish orqali uning debitini qayta tiklash tavsiya etiladi.

Artezian quduqlari samaradorligining pasayish sabablari tahlil qilinganda ularning bir tekis va yuqori samara bilan ishlashini ta‘minlash quyidagi natijalarni beradi:

- Suv manbalaridan samarali va tejab-tergab foydalanish imkonini beradi;
- Artezian quduqlari uchun sarflangan mablag‘larni samarasi va o‘zini oqlash davrini uzaytirish imkoni;
- quduq debiti va solishtirma debitini bir maromda va ishonchli ta‘minlash imkoniyatini beradi;
- Taklif qilingan quduqqa ishlov berish uslubi quduq kolmatatsiyasini bartaraf qiladi va bo‘lajaklarini oldini oladi.

- Suvni tejash, yer osti manbalari ekologik balansini saqlash va kelgusi avlodlarga etqazishda barqaror rivojlanish tamoyillariga amal qilish imkonini beradi;

Yuqorida aytilgadek, kolmatatsiya -bu qum tiqilishi, kimyoviy tuzlar cho‘kishi, metal elementlar korroziyasi mahsulotlarini jarayonga qo‘shilishi hamda bio bakteriyalar faoliyatida iborat murakka jarayon natijasi hisoblanadi. Quduqning suv yo‘llari qumga to‘lib qolishi natijasida samaradorligini pasayishi odatda quduq ekspluatatsiyasining boshlang‘ich davrida kuzatiladi. Bu murakkab kolmatatsion jarayonning asosiy sabablari quyidagilardan iborat:

- filtrlarni noto‘g‘ri tanlanishi va o‘rnatilishi;
- filtroltdi shag‘al qatlamini noto‘g‘ri tanlanishi va me‘yoriy talablarga javob bermasligi;

- filtrlarning suv beruvchi qatlam va oqib kelayotgan suv tomonidan ko‘rsatilgan ta‘sirga chidash bermasligi va undagi yaxlitlikning yo‘qolishi (yirtilish, yorilish va xokazo);

- yer osti suvlarining minerallashuv darajasi va filtr orqali katta tezlik bilan xarakatlanishi hamda kimyoviy va elektrokimyoviy korroziya natijalarida tuz cho‘kishi;

- quduq devorlarini tashkil qiluvchi quvurda teshik va yoriqlar hosil bo‘lishi;
- quduq oldi devorlaridagi sementlovchi qavatning yemirilishi, yorilishi va ular orqali filtrlanmagan suvlarning quduqqa oqishi;

Bu hollarda quduqqa ishlov berish va uni kapital ta‘mirlash talab etiladi.

Buni tahlili shuni ko‘rsatadiki, suv beruvchi qatlamni tashkil qilgan tog‘ jinslari, yer osti suvi sifati va albatta quduqdan foydalanish tartibi muhim ahamiyatga ega. Oqim bilan quduqqa oqib kelgan mayda qum zarralari suv bilan birga ko‘tariladi, lekin yirik qum donalari quduq tindirgichiga cho‘kib qoladi. Bu hol tez orada quduq tindirgichining va filtr joylashgan sathning to‘lib qolishiga sabab bo‘ladi. Natijada filtrlash yuzasi kamayib, quduqqa yer osti suvlarining oqib kelishi, ya‘ni uning debiti pasayib ketadi. Bunday kamchiliklarni joriy ta‘mirlash va sozlashlar orqali bartaraf etish mumkin, lekin ularni umuman yo‘qotib bo‘lmaydi, chunki quduq filtri va filtroltdi sohasidagi tog‘ jinslarini yo‘qotishning iloji yo‘q.

Quduqlardan foydalanish tajribasi shuni ko‘rsatadiki, uning filtri, devorlari, devorini tashkil etuvchi quvurlarning teleskopik ulanadigan qismidagi salniklar va quduqorti sement qatlamining ba‘zi ta‘sirlar ostida mustahkamligi pasayishi, ya‘ni ular “yorilishi” yoki “teshilishi” natijada quduqqa filtrlanmagan suvlarning tushishi uning 30-40 m uzunlikdagi qismining qum bilan to‘lib qolishiga olib keladi va quduqning umuman ishdan chiqib qolishiga sabab bo‘ladi.

Qiziltepa tumani hududida joylashgan artezian quduqlari oladigan yer osti suvlarining tarkibi yuqori darajada minerallashgan bo‘lishi, unda Fe, Ca, Mg

elementlaridan iborat bo‘lgaqattqlik tuzlari, ya’ni karbonatlar va bikarbonatlar miqdorining oshishi quduq devorlari yuzasi va filtrol di sohasidagi suv yo‘llarining tuz cho‘kmalari bilan qoplanib qolishiga sabab bo‘ladi. Bu jarayon quduq filtrining suv ta’siridagi korroziyasi natijasida yanada jadallashadi, chunki korroziya maxsul va tuz cho‘kmalari uzoq muddat davomida o‘zaro birikib mustahkam sementsimon suv o‘tkazmaydigan qobiq hosil qiladi. Bunday qobiqlarning hosil bo‘lish sohasi quduqdan radius bo‘yicha 0,5...0,7 m gacha bo‘lishi mumkin. Tuz cho‘kmalari cho‘kishi natijasidagi bunday kolmatatsion qobiq quduq debitining pasayib ketishiga sabab bo‘ladi. Shuni alohida qayd etish kerakki, quduqlar kolmatatsiyaasi tabiiy jarayondir. Bu jarayonning borish tezligi suvning sifati, suv beruvchi qatlam tafsiloti va quduqning ishlash tartibiga bog‘liq bo‘ladi.

Yer osti manbalaridan suv qabul qilish va iste’molchilarga uzatishni, ular ishining ishonchlilik darajasi muhim ahamiyatga ega. Yer osti manbalaridan suv qabul qilish inshootlari jihozlarning to‘la yer ostida joylashganligi sababli geologik va tektonik o‘zgarishlar (zilzila, yer ko‘chish va boshqa tabiiy o‘zgarishlar) ularning ish tartibini keskin o‘zgartirishi yoki ish faoliyatini butunlay to‘xtatib qo‘yish mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi va butun Markaziy Osiyo davlatlari seysmik hududda joylashganligi va suv ta’minoti tizimining asosiy manbasini yer osti suvlari tashkil etilishini hisobga olsak, bu inshootlarning zilzilabardoshlik va mustaxkamligi muammolarining echimi dolzarb ahamiyatga ega ekanligi ko‘rinib turibdi. Yer osti inshootlarining zilzilabardoshligini va boshqa tabiiy ta’sirlarga chidamligini oshirish o‘zining katta iqtisodiy va ijtimoiy samarasini beradi.

Shuni alohida ta’kidlab o‘tish kerakki, iste’molchilarini talabi darajasidagi va bir maromda uzluksiz suv bilan ta’minlash uchun suv manbalari sonini oshirish butun tizim ishi ishonchliligini kerakli oshirmaydi. Masalan kuchli tektonik o‘zgarishlarda barcha manbalar o‘z gidrogeologik tafsilotini o‘zgartirishi mumkin, faqat shunday xolatlar oldindan nazarda tutilgan bo‘lsa, ya’ni inshootni loyihalashtirishda chora-tadbirlar ko‘zda tutilgan bo‘lsa talab qilingan natijaga erishish mumkin. Agar joy geografik tafsilotiga ko‘ra manba yagona bo‘lsa u holda uning doimiy va o‘zluksiz suv berishini ta’minlash yanayam muhim bo‘ladi. Quyida Zarmitan suv inshootlari ish samaradorligini oshirish chora tadbirlari ishlab chiqilgan. Ma’lumki, Respublikamiz va qator Markaziy Osiyo davlatlarida axoli, sanoat korxonalar va boshqa iste’molchilarni suv bilan ta’minlashda asosan yer osti suvlaridan foydalaniladi va bu maqsadda eng ko‘p ishlatiladigan suv qabul qilish inshooti bu artezian quduqlaridir. Artezian quduqdari o‘z jixozlanishi va konstruksiyasiga ko‘ra tik suv qabul qilish inshooti bo‘lib ularning statik va dinamik ta’sirlarga chidamligini oshirilishi quduqlar suv berish qobiliyatini eng noqulay sharoitlarda ham saqlab qolish imkoniyatini beradi. Taklif etilayotgan ishning o‘ziga

xosligi kolmatatsiya jarayoni kinetic evolyutsiyasini o‘rganish orqali cho‘kmalarni yo‘qotishni samarali uslubini va jarayonlar ketma-ketligidagi parametrlarini ishlab chiqishdan iborat.

Quduqdarni eng noqulay, ya’ni kuchli tabiiy o‘zgarishlar natijasida o‘z ish qobiliyatini saqlab qolishi uchun ularni loyihalashtirish va qurishda quyidagi omillarga asosiy e’tibor qaratilishi talab etiladi:

1. suv beruvchi quduqlarning eng muhim qismi bo‘lgan suv qabul qilish jihozi, ya’ni filtrlarning har tomonlama mustahkamligini oshirish;

2. filtrlarni quduq jihozlari bilan va quduq devorini tashkil etuvchi quvurlarni o‘zaro tutashtirishda mustaxkamlik va zilzilabardoshligini ta’minlovchi elastik bog‘lovchi moddalardan foydalanish;

Bu bog‘lovchi moddalarga quyidagi asosiy talablar quyiladi:

3. ichimlik suvining sifatini buzmaslik nuqtai nazaridan sanitar-gigienik;

4. tik, yotik va burchak ostidagi siljishlarga chidamlilik nuqtai nazaridan mustahkam elastiklik;

doimiy va vaqtinchalik suv ta’sirida bo‘lishini hisobga olgan holda suv ta’siriga chidamlilik.

Bu masalaning yechimi bo‘yicha Samarqand davlat arxitektura-qurilish universitetining “Atrof muhit muhandisligi” kafedrasida ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda va ushbu dissertatsiya muallifi o‘z fikrlari va mulohazalari bilan muammo echimiga o‘z ulushini qo‘shib kelmoqda. Shuningdek, ilmiy ish natijalari xalqaro konferensiyalarda va boshqa nufuzli anjumanlarda ma’ruza qilinib va Respublika miqiyosidagi jurnallarda tadqiqot natijalari chop etib kelinmoqda. Bu masalaning muhimligi va uning amaliy natijalarini qo‘llash aholi va boshqa iste’molchilarni doimiy va ishonchli suv bilan ta’minlashga xizmat qilishini hisobga olgan holda mualliflar o‘z ilmiy izlanishlarini davom ettirmoqdalar va shunday hohishi bo‘lgan soha mutaxassislarini hamkorlikka chaqiradilar. Qiziltepa suv inshootlaridagi quduq regeneratsiyasi natijasida va boshqa tadbirlarni amalga oshirish suv resurslarini barqaror boshqarishga hamda hududdagi suv muammolarini oldini olishga erishishda yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

[1] Gadaev, A., Juraev, A., Usanova, S. Water wells: Sustainable usage and rehabilitation technology <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58574896900>

[2] Gadaev, A. Usanova, S. O‘zbekiston sharoitida quduqlar samaradrligi muommolari va uni yechimlari bo‘yicha taxliliy tavsiyalar, “Me’morchilik va qurilish muommolari” ilmiy texnik jurnal. 2023 yil, 2-son, 202-205 betlar.”

[3] Corwin, D.L.; Hopmans, J.; de Rooij, G.H. From Field- to Landscape-Scale Vadose Zone Processes: Scale Issues, Modeling, and Monitoring. Vadose Zone J. 2006, 5, 129–139.

[4]. Fleckenstein, J.H.; Krause, S.; Hannah, D.M.; Boano, F. Groundwater-surface water interactions: New methods and models to improve understanding of processes and dynamics. Adv.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Water Resour. 2010, 33, 1291–1295.

[5]. Harter, T.; Hopmans, J.W. Role of vadose-zone flow processes in regional-scale hydrology: Review, opportunities and challenges. In *Unsaturated-Zone Modelling: Progress, Challenges and Applications*; Feddes, R.A., de Rooij, G.H., van Dam, J.C., Eds.; Springer: Springer: Dordrecht, The Netherlands, 2004; Volume 8, pp. 179–208.

[6]. Sophocleous, M. Interactions between groundwater and surface water: The state of the science. *Hydrogeol. J.* 2002, 10, 52–67.

[7]. Leong E.C.; Rahardjo H. Review of Soil-Water Characteristic Curve Equations. *J. Geotech. Geoenviron.* 1997, 123, 1106–1117.

[8]. Abror, G., Dilnora, G., Xusniddin, A., & Sohibjon, A. (2023). O‘ZARO TA‘SIRLASHUVCHI QUDUQLAR DEBITINI TAHLIL QILISH. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 1283-1292.

[9]. Gadaev, A., Juraev, A., & Boboeva, G. (2019). Sustainable water resources management in Uzbekistan: Transboundary issues.